

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES SENIOR EN ESPAÑA

Eva Sánchez-Cabezudo Bayón¹

Economía y Gestión Empresarial en la Universidad de Alcalá.

Palabras clave: trabajadores senior; longevidad; mercado laboral; desempleo; edadismo.

Nos encontramos ante un contexto marcado por el incremento de la longevidad y la esperanza de vida en los países desarrollados, además de la reducción de las tasas de natalidad y fecundidad, por tanto, se hace imperativo hacer frente a uno de los mayores retos en la actualidad, la mayor longevidad de la población, manifestado a través de la transformación de manera significativa de la pirámide de población. En la figura 1, destacan los colectivos de mayor edad, pues son aquellos cuya tendencia demográfica está en pleno auge, y que, según las proyecciones del INE, continuará en un proceso continuo de longevidad.

Fig. 1. Pirámides de población de España (años 2022, 2052 y 2072).

Las empresas deben afrontar un cambio cultural, caracterizado por nuevas formas de trabajo, la creciente digitalización y robotización de los procesos empresariales y la convivencia de plantillas intergeneracionales. Por consiguiente, la gestión de la edad, situada dentro del marco de la gestión de la diversidad, se constituye como un aspecto de gran relevancia de cara a la planificación de las plantillas.

A principios de este siglo se han producido dos de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, la Gran Recesión de 2008 y la crisis sanitaria del coronavirus, las cuales han conllevado consecuencias negativas para los colectivos considerados como vulnerables en el mercado laboral, en concreto, el colectivo relacionado con el tema principal de la investigación: los trabajadores senior.

La situación de desempleo del colectivo de profesionales mayores de 45 años y el incremento de su tasa de desempleo de larga duración (1 año o más en situación de desempleo), es una problemática social que repercute a miles de familias españolas, según Amber y Domingo [1].

Con el fin de precisar de más trabajadores senior en el mercado laboral y evitar el edadismo (discriminación por edad), los cuatro componentes del mercado de trabajo deben trabajar en consonancia: la administración, a través de políticas públicas que incentiven el alargamiento de la vida laboral; los sindicatos, favoreciendo y apoyando dichas políticas; las empresas, desarrollando planes de actuación para retener el talento senior y aumentar su productividad y los profesionales senior, los cuales deben concienciarse de prolongar su actividad laboral en su beneficio propio y de la sociedad [2].

Una de las iniciativas dirigidas a la permanencia de los trabajadores senior en el mercado laboral sería iniciar y desarrollar su carrera emprendedora.

Agradecimientos

Eva Sánchez-Cabezudo Bayón agradece a sus directores de tesis, los profesores de la Universidad de Alcalá: Francisco del Olmo y Fernando Crecente, por su apoyo en su iniciación en el mundo de la investigación.

Referencias

[1] Amber, D., & Domingo, J. (2015). La presencia y representación del desempleo de los mayores de 45 años en la prensa española. *Observatorio (OBS*)*, 9(4).

[2] Instituto Santalucía. (2022). Un país para mayores.